

TIETZMANN, Vera. **Ler imagens**: um aprendizado. Goiânia: Cânone, 2020. 184 p.

RESENHA¹

Maria das Graças Monteiro Castro²

A autora inicia o livro recuperando as palavras de Ângela Lago: “leiamos as imagens como elas nos pedem para ser lidas. Este choque nas retinas que nos arrebatava bem antes que possamos nominar tonalidades, traços, composições, detalhes. Sigamos avidamente seu trajeto pelas folhas, pura emoção”. O percurso proposto leva o leitor a refletir sobre uma gramática da ilustração, sobre como os livros ilustrados podem se constituir em verdadeiras aulas de observação e avaliação de textos visuais.

Palavras-chave: Ilustração. Alfabetização estética. Subjetividade.

¹ Elaborada para a 47ª Seleção Anual – Prêmio FNLIJ 2021 – Produção 2020, categoria teórico.

² Leitora/votante do Prêmio FNLIJ, desde 1991.